

**TALABALARDA TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYASINI
SHAKLLANTIRISH BO‘YICHA ILMIY YONDASHUVLARNI
O‘RGANISHGA DOIR**

Ch.A.Sabirova

dotsent, PhD

UrDU Pedagogika va psixologiya kafedrası,

Ibragimova Tabassum Faxriddin qizi

UrDU Magistratura bo‘limi Pedagogika nazaryasi va tarixi yo‘nalishi

II-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak pedagoglarni o‘qitish jarayonida tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari hamda bitiruvchilarning ilmiy- tadqiqot tayyorgarligini ta‘minlash va rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan .

Kalit so‘zlar: bo‘lajak o‘qiyuvchilar, ilmiy tadqiqot faoliyati, tadqiqot, tadqiqotchilik qobiliyati, tadqiqotchilik kompetensiyasi, kasbiy kompetensiya, ko‘nikma, malaka

Аннотация: В данной статье приведены особенности развития исследовательских компетенций в процессе подготовки будущих педагогов и практические рекомендации по обеспечению и развитию научно-исследовательской готовности выпускников.

Ключевые слова: будущие студенты, научно-исследовательская деятельность, исследования, исследовательская способность, исследовательская компетентность, профессиональная компетентность, умение, квалификация.

Abstract: This article presents the features of the development of research competencies in the process of training future teachers and practical recommendations for ensuring and developing the research readiness of graduates.

Key words: future students, scientific research activity, research, research ability, research competence, professional competence, skill, qualification.

Bugungi kunda yurtimizda bo'lajak pedagoglarni zamonaviy ta'lim olishi va egallagan bilimlarni amalda qo'llash salohiyatini oshirish davlat ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalana olishi va pedagogik tadqiqotlar olib borish qobiliyatlari muhim o'rin tutadi. Mamlakatimizda ilg'or xorij tajribalari asosida uzluksiz ta'lim tizimi uchun yosh pedagoglarni tayyorlashning zamonaviy ta'lim tizimi talablari asosida ichki imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishda tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlarining imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" kabi ustuvor vazifalar belgilangan [1]. Bugungi kunda jamiyat hayotining barcha jabhalarida raqobat kuchayib bo'lajak pedagoglar zimmasiga o'z kasbiy kompetentligiga ega bo'lishi talab etilmoqda. Shu qatorda har bir pedagog kasbiy kompetentlikka ega bo'lishi bilan bir qatorda o'z sohasi doirasida ilmiy izlanishlar olib borish salohiyatiga ega bo'lishi ham zarur. Buning uchun, avvalo, oliy ta'limda bo'lajak o'qituvchilarda kasbga oid bilimlar bilan bir qatorda tadqiqotchilik kompetensiyalarini ham shakllantirish muhim o'rin tutadi. Shuning uchun hozirgi kunda ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish maqsadida oliy ta'lim muassasalariga eng ustuvor vazifalar sifatida quyidagilar belgilangan:

-ilmiy-tadqiqot muassasalari olimlarini ta'lim jarayoni va ilmiy rahbarlikka jalb qilish, magistratura va doktorantura bosqichlaridagi ilmiy ishlarni mazkur ilmiy tadqiqot muassasalarida olib borilishi hamda himoya qilinishini ta'minlash;

-jahon ilmiy tadqiqotlar bozori tendensiyalaridan kelib chiqib, har bir oliy ta'lim muassasasida (fakultet, kafedra va laboratoriyalar kesimida) ilmiy tadqiqotlarni tor va fanlar tutashligidagi sohalarga ixtisoslashtirish, ularni ishlab chiqarish va hududiy rivojlanish ehtiyojlariga moslashtirish, qiyosiy ustunlikka ega bo'lgan

istiqbolli ilmiy yoʻnalishlarni belgilash, ushbu yoʻnalishlarda yuqori malakali professor-oʻqituvchilar va talabalar salmo gʻini oshirish[2].

Tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish, avvalo, talabaning kreativlik, ilmiy yangiliklar yaratish, va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishdan boshlanadi. Hech kimga sir emaski, faqat oʻquv dasturiga qatʼiy amal qilish, nazariy materialni yodlash, konspekt qilish oʻquv dasturining hali ham asosiy qismini tashkil etmoqda. Talabalarda ilmiy izlanish, ilmiy tadqiqotlar olib borish koʻnikmalarini shakllantirib borish uchun esa oʻquv dasturining koʻp qismini mustaqil taʼlim egallashi juda muhim. Shu orqali talabalarda ilmiy tadqiqot haqida yetarlicha tushincha boʻlishi bilan birga, tadqiqotchilik koʻnikmalari ham paydo boʻladi. Buning uchun oʻquv jarayonini toʻgʻri tashkil etish bilan birga universitet professor-oʻqituvchilari bilan konferentsiyalar, davra suhbatlari, seminarlarda talabalar tinglovchi boʻlib ishtirok etishi lozim. Bular orqali talabalarda tadqiqotchilik haqida nazariy bilimlar shakllanadi. Talabalar shu bilimlar orqali oʻz saʼy-harakatlarini tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantirishga yoʻnaltiradi. Tadqiqot faoliyati talabalarni oʻz ustida ishlash, aqliy mehnat qobiliyati darajasini oshirish, tadqiqotchilik malakasini oshirishga xizmat qiladi. Eng avvalo, talabalar tadqiqotning ahamiyatini tushunishlari kerak. Shu sababli universitet talabasi tadqiqot muammolarini hal qila olishida kompetensiyaviy salohiyatni rivojlantirishi zarur. Bunda professor-oʻqituvchilardan boʻljak oʻqituvchilarni oʻqitish jarayonida ularning qiziqishi boʻyicha ilmiy izlanishlar olib borishga yoʻnaltirish bilan ularda ijodiy fikrlash, oʻz fikrini himoya qila olish vaziyatdan tez chiqib keta olish, muamolarga yechim topa olish kabi fazilatlar shakllantirish talab etiladi. Bugungi kunda mamlakatimizda yosh olimlar safini kengaytirish maqsadida qator tashabbuslar koʻrsatilmoqda, shu sababli, bugungi kun pedagogida tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish boʻljak kadrlarni raqobatbardoshligini oshirishga ham yordam beradi. Chunki talaba kelajakda yuqori malakali mutaxassis boʻlib chiqishi hamda ilmiy muammolarni hal qilishga tayyor boʻlishi kerak. Shu bilan birga taʼlim sohasidagi ilmiy va ilmiy-amaliy adabiyotlarni tahlil qilishga yoʻnaltirilgan tadqiqot vazifalarini, taʼlim sohasidagi tadqiqotlar muammosiga muvofiq eksperimental maʼlumotlarni yigʻish va qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanishni, taʼlimning turli

darajalarida kadrlar tayyorlash mazmunini loyihalash, ijtimoiylashuvga, shaxsning umumiy madaniyatini shakllantirishga, kasbiy ta'lim dasturlarini ongli ravishda tanlashga va keyinchalik ishlab chiqishga ko'maklashishni, o'zlarining kasbiy malakalarini muntazam ravishda oshirish, o'qituvchilarning turli kasbiy birlashmalari faoliyatida ishtirok etishga tayyor bo'lish, ota-onalar (ularning o'rnini bosuvchi shaxslar) bilan muloqot qilish kabi ko'nikmalarga eng bo'lishi bugungi kunda bo'lajak pedagoglarga qo'yilayotgan talablardir[3].

Bo'lajak pedagog o'z darajasiga (malakasiga) mos keladigan kasbiy va ta'limiy vazifalarni hal qilishga tayyor bo'lishi lozim. Oliy ta'limning yetakchi vazifalaridan biri talabalarni tadqiqot faoliyatiga jalb qilishdir, bu nafaqat bitiruvchilarni sifatli tayyorlashni yaxshilash, shuningdek, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot ehtiyojlariga yo'naltirilgan tadqiqotchilarning yangi avlodini etishtirish demakdir[3]. Bu esa ta'lim jarayonini tashkil etishda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- talabalarni ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlarda ishtirok etishini taminlash;
- o'quv jarayonining boshqa sub'ektlari, ta'lim muassasasi hamkorlari bilan o'zaro aloqalarni o'rnatish;
- chet tilini bilishdan madaniyatlararo aloqa vositasi sifatida foydalanish;
- o'qituvchi shaxsning integrativ xususiyati sifatida uslubiy bilimlarga, tadqiqot faoliyatini amalga oshirish texnologiyalarini rivojlantirish.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy ko'nikmaga ega bo'lishi bilan bir qatorda bugungi kun talabiga ko'ra ularda ilmiy tadqiqot olib borish salohiyatini ham rivojlantirish talab qilinadi. Bunda avvalo oliy ta'limni tashkil etishda talabalardagi ijodiy faoliyatni ko'ra olish hamda unga to'g'ri yo'nalishni ko'rsatish juda muhim.

Talabalarda zamonaviy yondashuvlar asosida tadqiqot malakasini oshirish quyidagilarga tayanadi:

- tadqiqot faoliyatining metodologik asoslarini o'rgatish;
- o'z kasbiy tadqiqot faoliyatini tashkil etishda talabalarga rahbarlik qilish;
- talabaning o'z qiziqishlariga ko'ra to'g'ri yo'nalish berish;

- ta'lim sohasida ilmiy- tadqiqot faoliyatini amalga oshirish uchun motivatsiyani rivojlantirish;

- turli ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish malakasini rivojlantirish;

- mustaqil ta'limni tashkil etishda talabning tadqiqotchilik faoliyatiga yo'naltirish;

- zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ta'limning aniq darajasi maqsadlariga erishishga yo'naltirilgan o'quv jarayonini ta'minlash;

- kasbiy o'z-o'zini tarbiyalashni loyihalash va amalga oshirish;

Bo'lajak pedagoglarda tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantirishda fakultet, kafedra, talabalar ilmiy ijodiy tadqiqot rivojlanayotgan muhit rolini o'ynaydi. Ijodiy tadqiqot muhitini yaratish tadqiqot ishiga qadriyatli munosabatni shakllantiradi, talabning tadqiqot faoliyatiga faol ongli jalb etilishiga yordam beradi. Talabalarni tadqiqot faoliyatiga jalb etishning yana bir zaruriy sharti bu ularda motivatsiyani rivojlantirish hisoblanadi. Qiziqishning shakllanishi ko'pincha talabning shaxsiyati, nostandart yechimlarni talab qiladigan hayajonli ijodiy vazifalar bilan bog'liq bo'lib, bu talabning kognitiv vazifalarni mustaqil hal qilishga bo'lgan qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqot faoliyatini amalga oshirish uchun motivatsiyani rivojlantirishda katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Zamonaviy psixologik-pedagogik tadqiqotlarga asoslanib, tadqiqot malakasini rivojlantirishning 4 ta asosiy bosqichda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqichda talabalar o'zlarining tadqiqot pozitsiyalarini amaliy ravishda amalga oshiradilar. Buning uchun tadqiqot vositalaridan foydalanadilar, ya'ni. faol tadqiqotlar olib boradilar.

Ikkinchidan, o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy talablari sharoitida tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish, ushbu yo'nalish doirasida o'rganilayotgan barcha fanlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan amalga oshirilishi kerak. Ta'limning interaktiv shakllari, talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning loyiha usullari va nazoratning noan'anaviy shakllari tanqidiy fikrlashni, ma'lumotni mustaqil talqin qilish ko'nikmalarini va empirik ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyatini

shakllantirishga imkon yaratish, ya'ni. tadqiqotni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muhitni yaratib berish.

Uchinchi bosqich esa o'z ilmiy- tadqiqot faoliyatini tashkil etishning eng mas'uliyatli shakli bo'lib, unda ilmiy- tadqiqot malakasi bevosita shakllantiriladi - bu bitiruv malakaviy ishini yozish va himoya qilishga tayyorlanishdir. Bunda talabalar tadqiqot usullari, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish ko'nikmalari bilan tanishadilar, tadqiqotning uslubiy apparatini shakllantirish qobiliyatini egallaydilar, ilmiy tadqiqot kursini referat, ilmiy maqola, kurs ishi, yakuniy malakaviy ish ko'rinishida qurishni o'rganadilar.

Ilmiy- tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirishni ta'minlaydigan o'quv jarayonining to'rtinchi komponenti - kurs ishini yozish bo'lib, u oldingi o'quv davrida olingan bilim va ko'nikmalarni qo'llashni nazarda tutadi. Bu erda muammoni ko'rish va sharhlash, ma'lumotni izlash va tahlil qilish, turli xil ma'lumot manbalari bilan ishlash va ularni baholash, xulosalar va umumlashmalar qilish, talabalar tomonidan olingan materiallarni tizimlashtirish, ularni tushunish, tizimlashtirish, ifodalash va malakaviy ish matni shaklida taqdim etish jarayoni qamrab oladi. Tayyorgarlikning muhim qismi talabalarning yakuniy malaka ishini ochiq himoya qilishda o'z tadqiqot pozitsiyasini himoya qilish qobiliyatini shakllantirishdir. Shuni ta'kidlash keraki o'qituvchining ilmiy- tadqiqot malakasini rivojlantirish, o'z kasbiy tadqiqot faoliyatini tashkil etishi uchun tadqiqot faoliyatining metodologik asoslarini chuqur o'rganishi lozim, chunki tadqiqotning metodologiyasini o'rgatmasdan talabaning tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish mumkin emas. Shu qatorda talaba o'z tadqiqotida natijalarga erishishi uchun unda quyidagi qobiliyatlarni shakllantirish juda muhim hisoblanadi:

- axborot bilan ishlash: axborotlarni izlash, axborotni to'g'ri sharhlash qobiliyati;
- tadqiqotning maqsad va vazifalarini belgilash, hodisalar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish qobiliyati;
- farazni ilgari surish qobiliyati;
- ilmiy ijodiy qobiliyat;
- kuzatish va tahlil qilish qobiliyati

- eksperimental ma'lumotlarni tahlil qilish, uslubiy apparatni qurish qobiliyati;
- tajriba o'tkazish qobiliyati;
- kuzatishlar va natijalarini tushuntirish qobiliyati;
- xulosalar chiqarish va umumlashtirish qobiliyati;
- ilmiy usullarni qo'llash qobiliyati
- tadqiqot faoliyati jarayonida nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati;
- rejalashtirish va amalga oshirish qobiliyati;
- ilmiy- tadqiqot ishlarini olib borish uchun mas'uliyatni taqsimlash qobiliyati.

Yuqoridagi qobiliyatlarni shakllantirishimiz orqali talabalarning integrativ xususiyati sifatida tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishini ta'minlashimiz mumkin. Bitiruvchining ilmiy- tadqiqot tayyorgarligini ta'minlash uchun, bizningcha, ta'limning dastlabki bosqichida talabaning analitik tafakkurini shakllantirish zarur, bunda talaba nafaqat berilgan ma'lumotlarni o'zlashtiribgina qolmay, balki, eng muhimi, u shu ma'lumotlarni boyitishga, yangi bilimlarni yaratishga undash lozim. Talabalarning zamonaviy muammolarni hal qilish, muammo bo'yicha ish bosqichlarini aniqlash, olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va tadqiqot natijalarini omma oldida taqdim etish qobiliyatini ochib beradigan ilmiy talabalar konferentsiyalarini tashkil etish orqali ular uchun yanada keng imkoniyatlar yaratib beriladi. Chunki an'anaviy darslarda har doim ham sezilmaydigan o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari va tafakkurining o'ziga xosligi konferentsiyalarda namoyon bo'ladi. Muayyan tadqiqot muammosini hal qilish uchun tegishli bilim, ko'nikma va malakalarni o'zgartirish. Tadqiqot kompetensiyasi nazariy savodxonlik, psixologik-pedagogik tadqiqot usullarini egallash, empirik ma'lumotlarni qayta ishlash, xulosalar tuzish, tadqiqot natijalarini taqdim etish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, ta'lim asosiy qadriyatlardan biri sifatida qaraladigan dunyoda o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini tarbiyalash va rivojlantirish, ularning ijodiy o'zini-o'zi ro'yobga chiqarishi uchun sharoit yaratish ta'limning asosiy vazifalaridan biridir. Faqat yuqori kasbiy mahoratga, jumladan, ilmiy-tadqiqot malakasiga ega bo'lgan o'qituvchigina erkin, insonparvar, ma'naviyatli, ijodkor, izlanishga qodir shaxsni tarbiyalay oladi [7]. Shu sababdan, bitiruvchilarning ilmiy- tadqiqot malakasini

shakllantirish ularning o'z vazifalarini kasbiy bajarishga, bilim va kasbiy madaniyat darajasini oshirishga, kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga, o'z-o'zini tarbiyalashga, o'zini o'zi anglashga tayyorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Oliy ta'lim standartlari talabaning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish jarayoniga yo'naltirilganligi, bugungi kun bo'lajak o'qituvchilariga qo'yiladigan talablarda tadqiqotchilikning ahamiyati kataligini ifodalaydi. Bakalavriat darajasini olgan bitiruvchi o'quv va ilmiy muammolarni hal qilishga tayyor bo'lishi kerak. Ta'lim sohasidagi ilmiy va ilmiy- amaliy adabiyotlarni tahlil qilishga, ta'lim sohasidagi tadqiqotlar muammosiga muvofiq eksperimental ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish, kasbiy ta'lim dasturlarini ongli ravishda tanlashga va keyinchalik ishlab chiqishga ko'maklashish, o'zlarining kasbiy malakalarini muntazam ravishda oshirish, o'qituvchilarning turli kasbiy birlashmalari faoliyatida ishtirok etishga tayyor bo'lish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Bo'lajak pedagog, avvalo, o'z darajasiga mos keladigan kasbiy va ta'lim vazifalarini hal qilishga tayyor bo'lishi bilan, bir qatorda, bugungi kun oliy ta'limining yetakchi maqsadlaridan biri bo'lgan tadqiqotchilik malakasiga ham ega bo'lishi talab etiladi. Bu nafaqat bitiruvchilarni sifatli tayyorlashni yaxshilash, shuningdek, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot ehtiyojlariga yo'naltirilgan tadqiqotchilarning yangi avlodini yetishtirish uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF -4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil, 6-son, 70-modda.
2. 2019-yil 8-oktyabrdagi PF 5748-sonli Farmonida "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" (3-bob, 3-paragraf), Toshkent-2019.
3. Talabalarning ilmiy- tadqiqot faoliyati // Ikki jildlik ilmiy- uslubiy to'plam / Umumiy tahririyati A.S. Obuxova, V.1: Nazariya va uslublar. M., 2007 yil.

4. Shashkina M.B., Bagachuk A.V. Kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish sharoitida pedagogika universiteti talabalarining ilmiy- tadqiqot faoliyatini shakllantirish: monografiya. - Krasnoyarsk, 2006 yil.

5. Babanskiy Yu.K. Pedagogik tadqiqotlar samaradorligini oshirish muammolari. - M.: Pedagogika, 1982 yil.

6. Markova, A. K. O'qituvchining kasbiy kompetensiyasining psixologik tahlili. - 1990. - № 8.7

7. Baykina L. T. Issledovatel'skaya kompetentnost kak sredstvo samorealizatsii pedagoga. // Materialy mejdunarodno-prakticheskoy konferentsii

8. М.В. Дюжакова, доктор педагогических наук, профессор, “ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА” ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. № 3/2011.